

Jaime Marcelo Aranda. Fotografía: Miguel Ángel Sicilia Manzo, cortesía de Verónica Aguilar Sierra

Obituario

Jaime Marcelo Aranda Sánchez "El Ruco" (1954-2026)

por: Oscar A. Flores Villela y
Livia S. León Paniagua

Marcelo Aranda inició su carrera en la Facultad de Ciencias de la UNAM en la década de los setenta. Allí participó en la conformación de los llamados Grupos Estudiantiles de Trabajo Académico, en los cuales participó activamente. Primero estuvo en el Laboratorio de Investigación Herpetológica y después, en el FAUNAM, un grupo conformado por jóvenes en el que se estudiaban mamíferos. En 1981 recibió el grado de Biólogo con la tesis intitulada "Importancia y utilidad de los rastros para el estudio de mamíferos silvestres". Ese trabajo de recepción marcó la vida de Marcelo y fue el eje rector de su futuro como biólogo. También cabe decir que su tesis de licenciatura sirvió de base para su segundo libro, "Rastros de los mamíferos silvestres de México, manual de campo" publicado por el ahora extinto Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB). Su primer libro, "Los mamíferos de la Sierra del Ajusco", publicado en 1980 en coautoría con otros miembros del FAUNAM, marcó el inicio de su trayectoria como mastozoólogo de campo, rastreador y artista científico.

Se desempeñó como Profesor de Tiempo Completo en la Universidad de Chapingo (1979-1980), como Jefe de la Sección de Mastozoología en el Instituto de Historia Natural del

Estado de Chiapas (1980-1983) y como Investigador en el INIREB (1984-1988) y del Instituto de Ecología, A.C. (1989-2002, institución que absorbió parcialmente al personal del extinto INIREB). Por esos años, Marcelo realizó la Maestría en Manejo de Vida Silvestre en la Universidad Nacional de Costa Rica, obteniendo el grado en 1990.

La labor de Marcelo tomó otro giro al convertirse en funcionario público. Trabajó en la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal como Director de Áreas Naturales Protegidas (2003-2006). También trabajó en el gobierno federal, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como Director de Área (2007-2018). A partir de ese último año se convirtió en consultor independiente. Cabe destacar que desde 2014 y hasta el final de su vida fue Curador de observaciones de iNaturalistMX. Como tal, llegó a la determinación de la especie en casi 84,000 imágenes, no sólo de animales silvestres, sino también de sus rastros (huellas y excretas) y cráneos. Incansable Marcelo, todavía un día antes de su fallecimiento identificó registros para esta plataforma.

En su carrera profesional, Marcelo recibió varios premios y reconocimientos por su labor conservacionista, los cuales utilizó como apoyos para sus estudios y para realizar proyectos de investigación. Fue miembro de los grupos de especialistas en felinos y primates de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés). Fungió como Presidente de la Asociación Mexicana de Mastozoología entre 2002 y 2004.

Marcelo Aranda en el Desierto de los Leones. Fotografía: Jürgen Hoth, 2013

Marcelo tuvo varios alumnos de licenciatura y de maestría. Desafortunadamente, no conocemos a ningún alumno que se dedique de tiempo completo al estudio de los rastros de animales silvestres. Sin embargo, varias decenas de biólogos lo consideran su maestro o tutor, ya que junto a él aprendieron a ser biólogos de campo. Algunos de sus alumnos han destacado en otras áreas de la investigación científica, como Héctor Arita, Octavio Monroy Vilchis y Enrique Martínez Meyer, entre otros. Como profesor, impartió varios cursos en diversas instituciones del país de nivel licenciatura, posgrado y diplomados: Manejo de Fauna Silvestre, Huellas y Rastros de Mamíferos, Ecología de Vertebrados, Mastozoología, Conservación y manejo de áreas naturales protegidas. Uno de nosotros (LLP) recuerda que, durante el desarrollo del curso que impartimos de Mastozoología, una anécdota que me platicaron los estudiantes del mismo, poco tiempo después de que terminamos nuestro curso. Aquí queremos destacar otra de las cualidades que Marcelo tenía, pues acostumbraba a hablar bajito, así que los estudiantes, además de ponerle mucha atención por lo interesante de sus clases, si no lo hacían, no lo escuchaban. Pues bien, ellos se reían mucho porque decían que él platicaba de la biología del puma, de todos los mamíferos medianos y mayores y de sus experiencias con los jaguares casi como un murmullo, mientras yo llegaba a platicar de la biología de los mamíferos pequeños y mis experiencias con los ratones y de los murciélagos a gritos, pues mi voz es muy fuerte. El contraste de personalidades y de grupos de estudio fue lo que motivó a muchos de los estudiantes a seguir con nosotros, finalmente, tanto Marcelo como yo, lo consideramos un gran acierto ya que de ese curso salieron algunos estudiantes que aún siguen trabajando con los mamíferos y con la conservación de la vida silvestre.

Legado escrito de Marcelo "El Ruco"

Marcelo publicó varios artículos de investigación y divulgación, pero su mayor contribución son sus libros sobre huellas, rastros y rastreo de mamíferos de México, así como la guía de los mamíferos de Chiapas. Esos libros han dejado un legado muy valioso que ha contribuido al estudio e identificación de las especies de mamíferos grandes y medianos del país. Sus trabajos incluso influenciaron a otros investigadores latinoamericanos; por ejemplo, el libro de "Huellas y rastros de los mamíferos en Colombia", en el que escribió el prefacio, y los autores agradecen su influencia en el estudio de los rastros de mamíferos.

Entre su legado está una colección muy amplia de moldes de huellas, y algunas pieles y cráneos que recientemente fue incorporada formalmente a la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología, UNAM. Esta colección es ahora un gran referente y será consultada por investigadores actuales y de futuras generaciones. Sin duda esta colección es única en su género y la más importante del país.

Marcelo contaba con otras habilidades: el dibujo y la fotografía. Era, sin duda, un apasionado de la ilustración científica y se esforzó mucho por plasmar las características distintivas de cada especie que dibujaba. Ilustró sus libros con dibujos y fotografías propios, dos actividades que siempre fueron su pasión y un complemento de su trabajo profesional.

Legado escrito de Marcelo "El Ruco"

Legado escrito de Marcelo "El Ruco"

Marcelo Aranda fue mejor conocido como el “Ruco” (como él se autonombaba), entre los que tuvimos el privilegio de que nos considerara sus amigos. Marcelo fue uno de esos biólogos que llevó la profesión no sólo en la sangre; la biología fue su cuerpo y alma durante todos los años de su carrera profesional. Marcelo dejó una huella imborrable en todos los que lo rodeamos: su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus estudiantes y colaboradores. Para nosotros, no ha habido otro Marcelo en todos estos años de actividad profesional, ni lo habrá. Marcelo se distinguió por su modestia, generosidad y paciencia, así como por su trabajo, siempre destacado y asequible. Tenía una memoria extraordinaria; se acordaba de los detalles de su trabajo, así como de las anécdotas y aventuras con sus amigos. Marcelo será recordado por generaciones de biólogos de campo y conservacionistas por su inigualable labor en estas áreas. Falleció el 4 de abril de 2026 tras una larga batalla contra el cáncer.

Te recordaremos con mucho cariño todos tus amigos y discípulos.
Descansa en paz.

Libros de Marcelo "el Ruco" que aparecen en este obituario:

- Aranda Sánchez JM, Martínez del Río Méndez C, Colmenero Rolón L. del C y Magallón Solórzano VM. 1980. Los mamíferos de la Sierra del Ajusco. Comisión Coordinadora para el Desarrollo Agropecuario del Distrito Federal. México D. F.: 146 pp.
- Aranda Sánchez JM. 1981. Rastros de los mamíferos silvestres de México. Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB), Xalapa, Veracruz, México: 198 pp.
- Aranda Sánchez JM, March I. 1987. Guía de los mamíferos silvestres de Chiapas. Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB), Xalapa, Veracruz, México y Programa para Estudios en Conservación Tropical (PSTC), Universidad de Florida, Florida, Estados Unidos de América. 149 pp.
- Aranda Sánchez JM. 2000. Huellas y otros rastros de los mamíferos grandes y medianos de México. CONABIO, Instituto de Ecología A.C. Xalapa, Veracruz: 212 pp.
- Aranda Sánchez JM. 2012. Manual para el rastreo de mamíferos silvestres de México. CONABIO, México D. F.: 255 pp.

Los autores agradecemos a Verónica Aguilar Sierra, Carlos Galindo Leal y Lázaro Guevara por la información que nos proporcionaron.

Contacto:

Oscar A. Flores Villela: ofvg@unam.mx

Livia S. León Paniagua: llp@ciencias.unam.mx

